

Швец И.В.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ СЕВАСТОПОЛЯ НАКАНУНЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ (1853-1856 ГГ.) И В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ОСАДЫ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Севастополь стал частью Российской империи в 1783 году. Здесь была размещена база Черноморского флота. Для защиты города от неприятеля был разработан план устройства фортификационных сооружений. К началу Крымской войны этот план не был исполнен. Для строительства оборонительных укреплений в 1854 году правительство направило в Крым Э.И. Тотлебена. В условиях наступления неприятеля Тотлебену пришлось мобилизовать все силы и средства города. Укрепления помогли защитникам города выдержать длительную осаду.

Abstract. Sevastopol became part of the Russian Empire in 1783. The Black Sea Fleet base was located here. A plan for the construction of fortifications was developed to protect the city from the enemy. By the beginning of the Crimean War, this plan had not been implemented. In 1854, the government sent E. I. Totleben to Crimea to build defensive fortifications. In the face of the enemy's advance, Totleben had to mobilize all the city's forces and resources. The fortifications helped the city's defenders withstand a long siege.

Ключевые слова: оборонительные укрепления, сухопутная оборона, береговая оборона, батарея, бастион, форт, капонир, бонет, бруствер, траверс

Keywords: fortifications, land defense, coastal defense, battery, bastion, fort, caponier, bonnet, breastwork, traverse

Первые оборонительные укрепления Севастополя (Херсонеса) появились ещё в те времена, когда город находился под властью Византийской империи. Оборонительные сооружения называемые «длинные стены» представляли собой каменные преграды со стенами толщиной до 1, 2 м, башнями для дозора и отражения атаки неприятеля, помещениями для гарнизона, вырубленными в скалах, хранилищами для различных припасов. Были в опорных пунктах и помещения для молитв и богослужений. Эти фортификационные сооружения были предназначены для защиты от набегов кочевников, приходящих в Севастополь (Херсонес) с севера, со стороны степи.

После вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году и основания Севастопольской гавани как базы Черноморского флота царское правительство приступило к разработке плана обороны города от неприятеля. В 1783 году инженер-полковнику Николаю Ивановичу Корсакову было поручено составить проект долговременных укреплений для защиты Севастополя с моря и с суши. Однако, составленный им проект не был осуществлен.

В 1834 году по распоряжению инженерного департамента был составлен новый проект для усиления обороны рейда и укрепления сухопутного пути к Севастополю. Однако при исполнении проекта главное внимание и главные средства были обращены на береговую оборону. К концу 1852 года все обозначенные проектом береговые работы были закончены, и береговая оборона

состояла из пяти каменных и трех земляных батарей. Из этих восьми батарей пять находились на южной стороне (№10, Александровская, №8, Николаевская, Павловская) и три на северной стороне (№4, Михайловская, Константиновская). Все батареи были сложены из крепкого известняка, имели 3 яруса, площадки для орудий, помещение для гарнизона. К осени 1853 года батареи имели вооружение: 36 футовые пушки-65 штук, 30 футовые-20, 24 футовые-178, 18 футовые-19, 12 футовые-4. Также было поставлено на батареи 28 бомб, 26 мортир, 193 других орудия. Все эти батареи способны были обстреливать взморье и рейд встречным, фланговым и тыльным огнем [1, р. 244].

По проекту 1834 года также было предложено выстроить с сухопутной стороны непрерывную оборонительную линию. Линия эта должна была состоять из восьми бастионов, расположенных на разных высотах и замкнутых с тыльной стороны (горжи) оборонительными казармами, стенами. Вся длина оборонительной линии должна была составлять 7 верст (7,42 км). Из всех предложенных проектом сухопутных укреплений к началу войны были построены на южной стороне только три оборонительные казармы, часть оборонительной стены и один бастион.

На северной стороне сухопутный путь не был укреплен совсем. Там имелось только старинное Северное укрепление. Оно было построено в 1818 году и имело вид восьмиугольного форта. На четырех углах форта имелись маленькие бастионы (капониры) с земляными брустверами. Между бастионами размещались по три бонета (возвышения) для прикрытия орудий и людей. Укрепление было окружено рвом с каменной одеждой и несколькими воротами. Также имелись сухопутные оборонительные казармы. Они были устроены в один ярус, приспособлены к оружейной обороне, имели выступы в виде капониров и амбразуры для орудий. Казармы были построены на скатах местности и имели разную вышину. К казармам с обеих сторон примыкали оборонительные стены длиной до 20 сажень (42 м). В стенах по обе стороны казарм были проделаны ворота. Эти оборонительные сооружения были приспособлены только к оружейной обороне впереди лежащей местности. Эти стены с поля были совершенно открыты и пушечными выстрелами могли быть разбиты с дальнего расстояния.

Таким образом, сухопутные оборонительные укрепления к 1853 году прикрывали не более четверти всей окружности Севастополя. Остальная окружность города была совершенно открыта. Сухопутные укрепления южной и северной стороны не были вооружены, так как по распоряжению инженерного департамента осенью 1853 года приступили к работам по их реконструкции. Постройки к этому времени пришли в упадок, бруствера (насыпи) осыпались, развалились и утратили свой первоначальный профиль.

Командование сухопутными и морскими силами в Крыму в лице князя Александра Сергеевича Меншикова не спешило с реконструкцией сухопутных сооружений в 1853 году. А.С. Меншиков умел убеждение, что продолжительное бездействие неприятеля, приближение осени, равнодействующих бурь свидетельствуют о нежелании англо-французского командования предпринять высадку в Крыму в 1854 году [2, р. 16].

В то же время, летом 1854 года в «главную квартиру дунайской армии стали проникать сведения о готовящейся союзниками высадке армии в Крыму» [2, р. 17]. Участь, которая ожидала открытой для неприятеля с сухопутного пути Севастополь, сильно тревожила князя Александра Михайловича Горчакова. Ввиду этого обстоятельства князь решил отправить в Крым военного инженера-подполковника Эдуарда Ивановича Тотлебена.

10 августа 1854 года Тотлебен прибыл в Севастополь. На следующий день после прибытия в город Тотлебен поспешил ознакомиться с положением севастопольских укреплений. Он сделал заключение, что состояние фортов и береговых батарей превосходное. Все береговые позиции были отлично вооружены и находились в полной готовности встретить неприятеля. В Южной бухте корабли и фрегаты черноморского флота стояли в боевом порядке, готовые встретить неприятельский флот огнем со всех судов и укреплений. На сухопутной стороне Тотлебен увидел совсем иную картину. Его глазам предстали слабые и полуразрушенные укрепления. В случае появления неприятеля со стороны суши невозможно было рассчитывать на эти укрепления, как на препятствие к занятию города. Отсутствие сухопутных оборонительных укреплений побудило Тотлебена немедленно приступить к составлению плана защиты Севастополя. Однако предложения инженера начали осуществляться только месяц спустя, уже под огнем неприятельского наступления.

Князь Меншиков неоднократно отклонял предложения Тотлебена о немедленном начале оборонительных работ, заготовке материалов и инструментов со словами: «В этом году уже поздно, а в следующем будет мир» [3, р. 91-102].

1 сентября 1854 года пришло известие, что мимо Тарханкута движется армада неприятельских судов. 8 сентября русские войска вступили в бой на реке Альме с вдвое превосходящими силами противника и вынуждены были отступить. Участь Севастополя была определена. В этот критический период полковник Тотлебен немедленно приступил к укреплению сухопутных позиций на северной стороне города. Одновременно были начаты оборонительные работы на южной стороне, на случай высадки противника в Камышовой бухте. Очень слабыми были укрепления со стороны Бельбека, именно туда и устремился противник. Шестидесятитысячное войско неприятеля наступало здесь на одиннадцатитысячный оборонявшийся гарнизон. Тотлебен решил занять здесь обширную и сильную фронтальную позицию, выставить на этой позиции большое число орудий. Защитники города работали днем и ночью, но бруствера были так низки, что едва могли прикрыть пешего человека. Неприятеля ждали на Северной стороне к 12 сентября.

14 сентября произошла неожиданная развязка: армия неприятеля снялась со своей позиции на Бельбеке, обошла Севастополь с юга, заняла Балаклаву и расположилась на территории Херсонеса Таврического для того, чтобы атаковать Южную сторону. Неприятелю предстояло атаковать слабые и малопротяженные сухопутные укрепления. «Не подлежало сомнению, что при всей готовности войск сражаться до последней крайности, отстоять Севастополь не было никакой возможности» [1, р. 244].

В критической для города ситуации сплотились все его защитники и военачальники: Владимир Александрович Корнилов, Павел Степанович Нахимов, Владимир Иванович Истомин, Эдуард Иванович Тотлебен. Обладая полным доверием Корнилова и при активном содействии Нахимова и Истомина, Тотлебен немедленно принялся за укрепление сухопутной оборонительной линии на Южной стороне. Он принял решение избрать самую кратчайшую и ближайшую к городу позицию, связанную с существовавшими ранее укреплениями и усилить ее артиллерией снятой с кораблей. На главных пунктах этой оборонительной линии были установлены мощные орудия. Огневые позиции были соединены между собой траншеями для ружейной борьбы, помещениями для прикрытий. В отдельных местах в эту линию вклинивались батареи из нескольких менее мощных орудий. Эти

позиции обеспечивали прикрытие подступов к городу сильным фланговым и фронтальным огнем. Одновременно с размещением орудий возводились бруствера и другие различные преграды.

«День и ночь возили орудия с кораблей, несколько тысяч человек были заняты земляными работами, батареи росли и покрывались орудиями, удивлённый неприятель увидел перед собой сплошную оборонительную линию, вооруженную орудиями большого калибра, там, где первоначальные рекогносцировки обнаружили только присутствие слабых укреплений» [2, р. 17].

Работы проводились одновременно на всех пунктах оборонительной линии. В работах участвовали «все войска гарнизона, все вольные мастеровые и рабочие, все городские обыватели, женщины и даже дети. Все средства города были обращены для содействия работам: частные подводки возили снаряды и материалы, граждане образовали милицию для содержания городских караулов, арестанты также просились участвовать в общем деле» [4, р. 2-15].

Для удобства управления войсками оборонительная линия была разделена на четыре участка (отделения): 1-е от моря до редута №1 под руководством генерал-майора Аслановича, 2-е от редута № 1 до Грибка поручено вице-адмиралу Новосильскому, 3-е батареи на Пересыпи и часть линии до Докового оврага контр-адмиралу Панфилову, 4-е от Докового оврага до рейда контр-адмиралу Истомину. Для затруднения штурма расположили засеки и камнемётные фугасы впереди редутов 1, 3, 4 бастионов и Малахова кургана. Все укрепления имели неправильные очертания и повторяли рельеф местности, поэтому неприятелю их было трудно заметить и распознать.

Всего в это время в гарнизоне Южной стороны было 36 батальонов, 24 000 человек и 32 орудия. Главный резерв Городской стороны состоял из 5 батальонов численностью в 3 500 человек и Корабельной стороны из 9 батальонов численностью 5 500 человек. Противник применил для атаки на Севастополь около 40 000 тысяч человек [1, р. 256].

Хорошо подготовить сухопутные оборонительные позиции нашим войскам помогло бездействие противника. Неприятель медлил с началом активных действий на подступах к Севастополю из-за болезни своего главнокомандующего маршала Армана Леруа де Сент-Арно. 14 сентября 1854 года маршал сдал командование генералу Франсуа Сертен де Канроберу и 17 сентября в результате болезни скончался.

Только лишь в ночь с 27 сентября на 28 сентября противник начал осадные приготовления и заложил на высоте хутора Рудольфа траншею длиной около 200 сажень (366 м) для размещения батареи. Это означало, что неприятель не решился идти на штурм и намерен сбить нашу артиллерию. Тотлебен тотчас приступил к усилению нашей оборонительной линии, которая была обращена к французской батарее. Помимо французской батареи была замечена английская батарея на возвышенности у хутора Микрюкова, около левого берега Килен-балки. Для усиления нашего огня против английской батареи была удлинена батарея на № 20 на Зеленой горе. Не оставалось никакого сомнения, что противник не решается идти на штурм Севастополя. Это обстоятельство давало выигрыш во времени и возможность ещё лучше подготовиться к встрече с неприятелем. 2 октября гарнизон Южной стороне был переформирован и значительно усилен, теперь в нем состояло 44 батальона, 32 000 человек и 32 орудия.

5 октября неприятель пошёл в атаку. На сухопутной оборонительной линии к этому времени были окончены почти все работы. С открытием противником

артиллерийского огня выяснилась сила российского вооружения на разных пунктах оборонительной линии в сравнении с действовавшими против них осадными орудиями противника. Тотлебен постоянно находился на войсковых позициях и стремился устройством новых батарей укреплять нашу оборону там, где замечал слабые места. «Он также принимал непосредственное участие в размещении войск на оборонительной линии, расстановке аванпостов для охранения впереди лежащей местности, указании места для резервов, отбитии неприятельских штурмов» [2, р.15].

В сухопутной схватке с французскими батареями мы имели преимущество. Противник использовал 64 орудия, с нашей стороны было 51 орудие. По калибру орудия были схожи, но наши батареи были лучше расположены и растянуты на большее расстояние. В сражении с английскими батареями мы уступали. Англичане имели более сильное оружие и их батареи были лучше расположены. Всего на английских батареях было 71 орудие. С нашей стороны им отвечали 54 орудия. От выстрелов английских батарей было приведено в бездействие около 30 орудий. У англичан подбито 8 орудий.

Утомлённый упорством обороны противник обратился к подземной атаке и атаке с моря. Но атакующий и под землею потерпел поражение. Тотлебен встретил неприятеля искусно подготовленную сеть минных галерей.

Борьба береговых батарей с союзным флотом была менее успешной, хоть и продолжалась с неистовой силой. Английские флотские орудия имели большое превосходство в калибре. Наибольшие повреждения получили 3-й бастион, Константиновская батарея и батарея №10. Другие батареи получили незначительные повреждения и нанесли неприятельскому флоту серьезный ущерб. Главная причина успеха этих батарей заключалась в их положении на возвышенности и малой величине. Они были мало заметны с рейда для противника.

Неприятель располагал 16 кораблями, 1492 орудиями. Южную сторону обстреливали орудия одного борта, всего 746, со средней дистанции около 800 сажень (1463 м). Им отвечали 73 орудия наших береговых батарей. Весь союзный флот действовал по нашим пяти батареям из 1244 орудий одного борта, а наши батареи им отвечали из 152 орудий. Кроме преимущества в числе орудий, флот противника превосходил в дальности стрельбы [1, р. 260] Однако, неприятель не получил успеха, на который рассчитывал. Атака противника 5 октября 1854 года была отражена.

В период с 6 по 13 октября 1854 года против приступил к первой осаде Севастополя. К этому времени все усилия были направлены на восстановление уничтоженной обороны бастионов, исправление повреждений других участков оборонительной линии, закладку новых батарей. Огонь вражеских батарей все эти одиннадцать дней был неистовым. В тоже время потери нашего гарнизона значительно уменьшились. Это было следствием увеличения числа траверсов (насыпь для защиты флангового огня), высоты и толщины брустверов, устройства траншей сообщения, а также люди приспособились к полету и месту падения снарядов и научились укрываться от них. Для лучшего сохранения людей на всех батареях были назначены сигнальщики, которые должны были наблюдать за неприятельскими выстрелами и предостерегать людей. Проведены были и другие неотложные мероприятия.

Организатор фортификационных сооружений Севастополя Эдуард Иванович Тотлебен был легко ранен 6 июня 1855 года пулей в лицо. В это время неприятель все ближе и ближе приближался к городу. Спускаясь с Малахова кургана к батарее

Жерве, 8 июня он был снова ранен пулею в правую ногу навывлет. 27 августа 1855 года французское знамя было водружено над Малаховым курганом. Дальнейшее удержание Севастополя становилось невозможным и наши войска оставили город. Отступающие войска взорвали бастионы и батареи. Врагу достался пылающий разрушенный город после 349 дней героического сопротивления. Оборонительные укрепления помогли защитникам города выдержать длительную осаду.

Источники и литература

1. Описание обороны г. Севастополя Составлено под руководством генерал-адъютанта Эдуарда Ивановича Толбена. Часть 1. Спб, 1863. 500 с.
2. Генерал-адъютант Эдуард Иванович Тотлебен. Составитель Н. Шильдер. Спб, 1872. 38 с.
3. Известные русские военные деятели. Краткое их жизнеописание. Составитель О.А. Тарашкин. Спб., 1911. 201 с.
4. Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Под ред. Н. Дубровина. Спб, 1872. 513 с.